

Proposta de aperfeiçoamento curricular na disciplina educação moral e cívica no segundo ciclo do ensino secundário do liceu Joaquim Kapango do Huambo

Propuesta de perfeccionamiento curricular en la disciplina educación moral y cívica en el segundo ciclo de la enseñanza secundaria del liceo Joaquim Kapango do Huambo

Proposal for curricular improvement in the discipline of moral and civic education in the second cycle of high school education Joaquim Kapango do Huambo

Marlene Celestina Eyuba da Silva¹

[ORCID:https://orcid.org/0000-0003-1199-0591](https://orcid.org/0000-0003-1199-0591)

RECEBIDO: Março, 2022 | **ACEITE:** Junho, 2022 | **PUBLICADO:** Julho, 2022

RESUMO

Esta pesquisa constitui uma reflexão sobre os problemas de Educação Moral e Cívica vigentes na sociedade angolana actual. O estudo realizado tem como objectivo, elaborar uma proposta de desenho curricular para a inclusão da disciplina de Educação Moral e Cívica no currículo do Segundo Ciclo do Ensino Secundário do Liceu Joaquim Kapango da Cidade do Huambo. Definiu-se para este estudo um desenho de pesquisa não-experimental, exploratória e descritiva; no que respeita à forma de abordagem o estudo realizado foi misto. Entre os principais resultados destaca-se a proposta para e inclusão da disciplina de Educação Moral e Cívica no currículo desse nível de ensino. Os resultados também permitiram comprovar que tanto entre os alunos como entre os professores existia consenso da importância dos temas a serem desenvolvidos para a formação dos valores morais e cívicos dos alunos; e que a disciplina Educação Moral e Cívica fosse também leccionada no Segundo Ciclo do Ensino Secundário.

Palavras-chave: Moral; Educação Moral e Cívica; Currículo.

RESUMEN

Esta pesquisa constituye una reflexión sobre los problemas de Educación Moral y Cívica vigentes en la sociedad angolana actual. O estudo realizado tem como objectivo, elaborar uma proposta de desenho curricular para a inclusão da disciplina de Educação Moral e Cívica no currículo do Segundo Ciclo do Ensino Secundário do Liceu Joaquim Kapango da Cidade do Huambo. Definiu-se para este estudio um desenho de pesquisa não-experimental, exploratória e descritiva; no que respeita à forma de abordagem o estudo realizado foi misto. Entre os principais resultados destaca-se a proposta para e inclusão da disciplina de Educação Moral e Cívica no currículo desse nível de ensino. Os resultados também permitiram comprovar que tanto entre os alumnos como entre os profesores existia

¹ Licenciada em Educação. Professora do Instituto Superior de Ciências da Educação do Huambo. Email: marleneyuba84@gmail.com

consenso da importância dos temas a serem desenvolvidos para a formação valores dos morais e cívicos dos alunos; e que a disciplina Educação Moral e Cívica fosse também leccionada no Second Cycle do Ensino Secundário

Palabras-clave: Moral; Educación Moral y Cívica; Currículo.

ABSTRACT

This research constitutes a reflection on the problems of Moral and Civic Education in force in current Angolan society. The study carried out with the objective of elaborating a curricular design proposal for the inclusion of the discipline of Moral and Civic Education in the curriculum of the Second Cycle of Secondary Education of Liceu Joaquim Kapango of the City of Huambo. A non-experimental, exploratory and descriptive research design was defined for this study; not that it respects the form of approach or study carried out was mixed. Among the main results stands out a proposal for and inclusion of the discipline of Moral and Civic Education in the curriculum at the teaching level. The results also allow us to verify that both among the students and among the teachers there was a consensus regarding the importance of two topics to be developed for the formation of two students' moral and civic values; and that the discipline Moral and Civic Education is also taught in the Second Cycle of Secondary Education.

Key-Words: Moral; Moral and Civic education; Curriculum.

1. INTRODUÇÃO

O estudo parte do pressuposto de que não se dará um rumo novo à sociedade angolana actual, se não houver investimento, urgente, na Educação Moral e Cívica da população. Isto sustentado em Libâneo (2013), que considera de que ante as necessidades educativas presentes, a escola deve ser o lugar de mediação cultural, e a pedagogia, constituir-se como prática cultural intencional de produção e internalização de significados para, promover o desenvolvimento cognitivo, afectivo e Moral dos indivíduos.

Nesse processo, a Moral é entendida como “o conjunto de costumes e tradições de uma sociedade, e está vinculada a um sistema de valores próprios da cultura de cada povo e tem como objectivo regular e organizar as relações entre os indivíduos, possibilitando assim uma convivência pacífica” (Martins & Mogarro, 2010, p. 2). Neste sentido a Educação Moral do indivíduo deve-se direccionar para a construção de valores morais aprovados no colectivo; sendo uma educação de clarificação de valores, cuja finalidade seja o desenvolvimento moral do individuo (La Taille, 2009). Por isso, a Educação Moral deve ser pensada e planejada por todos os sujeitos que fazem parte da formação Moral das crianças e jovens, com o intuito que haja uma base comum em relação aos valores que devem ser adoptados.

Na mesma perspectiva, o civismo é assumido como práticas e deveres fundamentais para a vida colectiva, visando preservar a sua harmonia e melhorar o bem-estar de todos. O que significa dedicar-se pelo interesse público, pela política e pela paz e honra da Pátria (Lefort, 2007). O civismo, é definido por Camps e Giner (2005, p. 72) como “a potenciação das virtudes ou atitudes que convertem a pessoa em bom cidadão”. O civismo se transmite não com teorias ou normas de conduta, só se transmite sendo cívico, criando um entorno que favoreça as atitudes cívicas. O civismo significa ser civilizado ou contribuir a que a convivência quotidiana seja pacífica e agradável.

Por isso, é importante compreender a percepção dos agentes educativos directamente envolvidos, nomeadamente, professores e alunos, sobre a necessidade da inclusão da

Educação Moral e Cívica no currículo do Segundo Ciclo do Ensino Secundário. Sem a participação motivada de professores e alunos da escola não seria possível implementar com êxito qualquer reforma no currículo. O que também se sustenta desde o ponto de vista legal no formulado na Lei de Base do Sistema de Educação e Ensino que estabelece no Artigo n.º 4 (alinha a) que:

O Sistema de Educação e Ensino tem o fim de desenvolver harmoniosamente as capacidades intelectuais, laborais, cívicas, morais, éticas e físicas, bem como o sentimento patriótico dos cidadãos, especialmente dos jovens, de maneira contínua e sistemática e elevar o seu nível científico e tecnológico, a fim de contribuir para o desenvolvimento socioeconómico do País (Lei de Base do Sistema de Educação e Ensino, 2016).

Com esta perspectiva é considerada a inclusão da disciplina Educação Moral e Cívica no currículo do Segundo Ciclo do Ensino Secundário, com a particularidade de que esta disciplina não seja orientada apenas como uma educação Moral concebida como processo orientado para alcançar exclusivamente a consciência e o respeito pelas normas e regras de comportamento.

Isto implica que o Sistema de Educação e Ensino responda às necessidades resultantes da realidade social, contribuindo para o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos indivíduos, incentivando a formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários. Para isso, o suporte teórico de partida, que deve ser assumido, seria o princípio vygotkiano de que: “a aprendizagem é uma articulação de processos externos e internos, visando a internalização de signos culturais pelo indivíduo, o que gera uma qualidade auto-reguladora às acções e ao comportamento dos indivíduos” (Libâneo, 2013, p. 6).

Com esta perspectiva é considerada a inclusão da disciplina Educação Moral e Cívica no currículo do Segundo Ciclo do Ensino Secundário, com a particularidade de que esta disciplina não seja orientada apenas como uma educação Moral concebida como processo orientado para alcançar exclusivamente a consciência e o respeito pelas normas e regras de comportamento. Nesta perspectiva, a importância atribuída à Educação Moral e Cívica no ambiente escolar constitui o ponto de partida para a busca e efectivação de propostas que favoreçam o desenvolvimento da moral e o civismo, de maneira que a efectivação dessa construção não seja percebida e explicitada momentaneamente, mas permaneça presente no desenvolvimento de cada sujeito.

Para responder às necessidades resultantes das mudanças profundas do sistema socioeconómico de Angola, que passou duma economia socialista para uma economia de mercado, e ao objectivo primordial de melhorar a frequência escolar, diminuir o analfabetismo e melhorar a eficiência do sistema educativo, o Governo de Angola iniciou em 2001 a reforma do Sistema Educativo (Lei 13/01 de 31 de Dezembro de 2001). Para essa altura, o Governo reconheceu que era preciso mudar para se desenvolver os Recursos Humanos indispensáveis para o progresso socioeconómico no País, sendo um dos objectivos principais incrementar as capacidades dos jovens em vários aspectos para que pudessem contribuir para o desenvolvimento socioeconómico.

Em Angola, a Educação Moral e Cívica é uma disciplina integrada nos Currículos do Ensino Primário e do Primeiro Ciclo do Ensino Secundário, com fundamentos legais que sustentam sua inclusão curricular. Sua estrutura organizacional e dinâmica se fundamentam, nos aspectos psicossociológicos que caracterizam os educandos nas diferentes faixas de escolaridade em que se encontram. No Ensino Primário a disciplina é leccionada nas 5ª e 6ª Classes, sendo seus objectivos fundamentais direccionados ao conhecimento da identidade pessoal, a partir das acções, obrigações, pensamentos, crenças e valores; a

compreensão da dimensão e a importância dos valores morais que dão sentido à vida; e o desenvolvimento do sentido da responsabilidade de cada aluno na aplicação da regra como uma actividade especificamente humana (República de Angola, 2013a). Por isso, no País, sob a forma, relacionadas com a moral e o civismo, a Educação Moral e Cívica, considerando sua finalidade e os princípios, deverá caracterizar-se e ser ministrada como um conjunto ordenado de ensinamentos que proporcionem uma visão objectiva da realidade do País e ao mesmo tempo conduzam à formação e ao aperfeiçoamento do carácter e da cidadania dos cidadãos.

Nesse sentido, assume-se a concepção formulada por Mesquita e Madeira (2007) que referem que “a disciplina Educação Moral e Cívica tem uma finalidade formativa que corresponde, antes de mais, às finalidades do Sistema de Educação e Ensino do País, que se consubstanciam na formação da pessoa e da cidadania, como cerne de todo o processo educativo de ensino e aprendizagem” (p. 33). Isso concorda com o facto de que, no Primeiro Ciclo do Ensino Secundário, a Educação Moral e Cívica tem uma finalidade formativa e pela estrutura conceptual e pelas suas finalidades, a construção curricular da disciplina é predominantemente de natureza sociopedagógica, sem depender de uma área epistemológica isolada, com objecto e métodos próprios. Este facto tinha em consideração que os conteúdos, objectivos e as orientações programáticas na disciplina deviam ter como finalidade tornar a escola e as salas de aula o centro de um processo de acção e reflexão, para ajudar os jovens a orientar-se o presente e preparar-se para o futuro de maneira responsável e crítica (República de Angola, 2013b).

Nos últimos anos em Angola se fala mais de moral e civismo do que qualquer outra coisa, actualmente os problemas cívicos e morais assumem dimensões horríveis, o que não significa que em outros tempos este tema não tenha sido relevante. As alocações de influentes personalidades, de historiadores, políticos e religiosos, assim como das pessoas mais simples fornecem um vasto material que comprova a constante preocupação com a Ética e a Moral.

Isto aponta para que o desafio que foi apresentado à escola, faça valer o princípio da dignidade e criar espaços de possibilidade para a construção de uma sociedade na qual a questão da moralidade seja uma questão de todos e de cada um, como está preconcebido na Lei de Base do Sistema de Educação e Ensino. Pelo que, a disciplina Educação Moral e Cívica, tendo uma finalidade formativa que se corresponde com as finalidades do Sistema de Educação e Ensino, consubstanciada na formação da pessoa e da cidadania, como cerne de todo o processo educativo de ensino e aprendizagem, contribua de maneira categórica com o estabelecido na (alinha a) do Artigo 4 da “Lei n.º 17/16”, como foi citado acima. O não cumprimento destes preceitos leva a que a disciplina seja uma das menos consideradas, já que a ela se associam situações tais como:

- A corrupção que campeia em organismos vitais da sociedade angolana como a governação, a saúde, a educação, a justiça, etc.;
- Em determinadas circunstâncias os alunos continuam a pagar os professores para passarem de classe, por outro lado de modo indirecto os colégios e universidades privadas vivem na lógica de que os estudantes, por pagarem propina, devem sempre ser aprovados;
- Os adolescentes consomem publicamente bebidas alcoólicas sem a censura dos adultos; etc.

Por isso se defende que a disciplina Educação Moral e Cívica deve também ser leccionada no Segundo Ciclo de Ensino Secundário, de modo a abranger a universalidade da população escolar e as idades em que os jovens são particularmente sensíveis aos temas sociais e ao respeito pelos seus próprios direitos e deveres.

Em tal sentido, o estudo que foi realizado pretendeu dar resposta à questão, “Como contribuir ao aperfeiçoamento da disciplina da Educação Moral e Cívica dos alunos do Liceu Joaquim Kapango da Cidade do Huambo? Tendo como objectivo, “Elaborar uma proposta de desenho curricular para a inclusão da disciplina de Educação Moral e Cívica no currículo do Segundo Ciclo do Ensino Secundário do Liceu Joaquim Kapango da Cidade do Huambo”. Daí a pertinência de realizar o estudo, considerando a necessidade de inserir a disciplina Educação Moral e Cívica no currículo do Segundo Ciclo do Ensino Secundário, através de uma correcta articulação com os programas de outras disciplinas para melhor conformar o sistema educativo à realidade política e tendo em conta a situação social que o país vive. Isto também se considera um aporte prático deste estudo, porque, ao privilegiar-se temas dessa natureza, se preenche uma lacuna observável no currículo, para operar comportamentos e valores considerados necessários e que actualmente se encontram ameaçados.

2. Proposta de inclusão da disciplina Educação Moral e Cívica no currículo do Segundo Ciclo do Ensino Secundário

Nesta secção pretende-se apresentar uma síntese dos resultados da pesquisa baseados na proposta para a inclusão da disciplina de Educação Moral e Cívica no Currículo do Segundo Ciclo do Ensino Secundário. Primeiramente se apresentam os esquemas da inserção da disciplina na planificação de estudos por áreas de conhecimento do referido currículo, em segundo lugar se apresentam os programas da disciplina (10^a, 11^a e 12^a Classes), e algumas orientações para seu desenvolvimento.

2.1 Fundamentação para a inclusão da disciplina no currículo

É importante referir que o estudo realizado nunca pretendeu elaborar um currículo para o Segundo Ciclo do Ensino Secundário. O currículo, elaborado por um grupo de especialistas, existe e está vigente em Angola desde a ano 2013 e se sustenta no enfoque histórico-cultural, que enfatiza, entre vários aspectos, que os alunos desse nível de ensino devem aprender os conteúdos de um campo de conhecimento específico, mediante a participação em ambientes delineados para esse fim. Também como desenho curricular, se busca que os alunos desenvolvam habilidades de comunicação e raciocínio para definir, apresentar e oferecer solução a problemas e dirijam as formas de argumentação e explicação, que são padrões em um determinado âmbito do conhecimento (República de Angola, 2013b). Com este pressuposto, desenvolveram-se as concepções que desde o ponto de vista pedagógico, epistemológico, sociopolíticos e psicológico serviram de suporte para a determinação de conteúdos a selecção dos conhecimentos e habilidades dos programas das disciplinas para a 10^a, 11^a e 12^a Classes.

- i. Fundamentos pedagógicos (selecção dos conteúdos): Neste aspecto considerou-se que os conteúdos propostos em cada um dos programas só adquirem sentido na prática docente. O que quer dizer que, nenhum esforço de sistematização pedagógica de um programa ou currículo vai ter reflexo na escola, se não tem efeito na avaliação. Por isso, se pretende que os conteúdos se apresentem aos alunos com um significado, para que não se convertam em requisitos transitivos para aprovar a disciplina.
- ii. Fundamentos epistemológicos: No caso particular deste estudo, foi necessário considerar os diferentes pressupostos epistemológicos subjacentes aos programas de Educação Moral e Cívica para poder ter uma determinada compreensão dos conteúdos a seleccionar. O conteúdo, entendido como o conjunto de assuntos que compõem determinada matéria ou a relação de temas a serem estudados nas disciplinas.

- iii. Fundamentos sociopolíticos: De um modo geral, Sacristán (1998) refere que as políticas são construções inseridas de valores normas e símbolos fornecidos pelas representações sociais e surgem quando um tema se torna socialmente problematizado, passando a ser foco de discussão social, que demandam uma acção do Estado. No âmbito específico da educação, é “o exercício de práticas políticas, económicas e sociais que determinam as decisões curriculares, não podendo se esquecer que o currículo proposto para o ensino é o fruto das opções tomadas dentro dessa prática” (p. 129). Estas considerações foram ponderadas para a elaboração dos programas das disciplinas, no processo de selecção e classificação dos conteúdos destinados ao ensino, com o fim de que através deles fosse garantido o controlo social dos componentes individuais.
- iv. Fundamentos psicológicos: Considerou-se que na selecção dos conteúdos para a elaboração de um programa há que contemplar um conjunto de factores determinantes que são os que vão permitir o grau de sucesso ou fracasso da realização. Aqui, as questões que sustentam o desenho curricular são de grande importância, não só na etapa de planeamento, mas também na fase de execução. Todo este processo só é possível que se concretize através de uma serie de princípios psicopedagógicos, que em conjunto mostram a estratégia que permite a elaboração de um determinado programa.

Para assumir estas considerações, o currículo no sentido de que no campo educacional, é visto como “um pilar de uma construção cultural que representa um cruzamento de práticas e identidades historicamente partilhadas, mediadas pelos sujeitos em função de situações particulares que englobam valores, sentimentos, atitudes, expectativas, crenças e saberes a favor das experiências e transformações” (Flores e Ferreira, 2012, p. 46). Deste modo, o currículo faz parte de uma tradição selectiva, tendo em conta que o seu resultado sempre é de constante luta e compromisso, a estruturação da política curricular é visível não só nos conteúdos, mas também na organização, avaliação das políticas de educação e na relação com a escolaridade formal controlada pelo governo (idem).

O currículo é, portanto, um campo político-pedagógico no qual as diversas relações entre os sujeitos, conhecimento e realidade constroem novos saberes e reconstroem-se a partir dos saberes produzidos. “Neste processo dinâmico e dialéctico, a realidade é o chão sobre o qual o educador e o educando constroem os próprios processos de aprendizagem” (Ndjava, 2016, p. 23).

2.2 Proposta de inserção da disciplina Educação Moral e Cívica no currículo

É importante referir que o Ensino Secundário em Angola tem como função social proporcionar conhecimentos necessários, com a qualidade requerida, desenvolver capacidades e aptidões e a consciencialização de valores para a vida social e produtiva que o País exige ou para o prosseguimento de estudos. Tais aspectos referidos pelo República de Angola (2013b), que sustenta que o próprio carácter da função social deste nível de ensino impõe o prosseguimento de metas mais exigentes de desenvolvimento, tendo em vista tanto quanto possível a naturalidade sociocultural dos alunos.

Outro aspecto importante referido na fundamentação do currículo do Segundo Ciclo do Ensino Secundário se refere a o facto de que os alunos neste nível, do ponto de vista intelectual, desenvolvem as capacidades lógicas e de representação simbólica, que lhes permitem raciocinar sobre um problema, bem como avaliar as várias alternativas possíveis, decidindo entre elas qual é a mais apropriada. Também, do ponto de vista socio-afectivo o aluno tende a organiza-se em função da sua escala de valores (República de Angola, 2013b).

A Lei de Base do Sistema de Educação e Ensino determina, no seu Artigo 19.º, que o Segundo Ciclo do Ensino Secundário é organizado em áreas de conhecimentos de acordo com a natureza dos cursos a que dá acesso e que compreende as 10.ª, 11.ª e 12.ª classes. Desse modo, os planos curriculares estruturam-se em quatro áreas de conhecimento, de acordo com a natureza dos cursos superiores a que dão acesso:

- i. Área de Ciências Físicas e Biológicas;
- ii. Área de Ciências Económico-Jurídicas;
- iii. Área de Ciências Humanas; e
- iv. Área das Artes Visuais.

Nos planos curriculares de cada área integram-se três componentes de formação:

- i. Uma componente de formação geral de frequência obrigatória, tendo como objectivo o aprofundamento da cultura geral.
- ii. Uma componente de formação específica variável segundo as opções dos alunos e que visa o aprofundamento, estruturação e sistematização de conhecimentos no domínio científico.
- iii. Uma componente opcional que integra disciplinas comuns para algumas áreas de conhecimento e variáveis para outras.

As disciplinas de opção que se propõem para cada uma das áreas são consideradas como um reforço da formação dos alunos e visam os preparar para frequentar determinado curso no Ensino Superior, oferecendo aos alunos a oportunidade de abordar e aprofundar assuntos do seu interesse que contribuirão para a sua formação pessoal. Como se comprova, estas três componentes abrangem não apenas o ensino e a aprendizagem na sala de aula de temas relacionados com os conteúdos de cada uma das disciplinas, mas também o conjunto de experiências práticas adquiridas através de actividades realizadas na escola e na sociedade em geral, com o fim de preparar aos alunos para assumir o seu papel no mundo do trabalho para sua continuidade de estudo no Ensino Superior.

A análise crítica realizada ao currículo permitiu chegar a esta última afirmação, onde de forma evidente se manifesta uma ruptura com o desenvolvimento moral dos alunos, sustentado por reconhecidos psicólogos que tratam do assunto. Se aponta neste aspecto, que os estudos de Piaget mapeiam o desenvolvimento das estruturas psicológicas determinantes do desenvolvimento cognitivo, o qual percorre, desde a infância, quatro períodos:

- i. O sensório-motor, que vai do nascimento até os dois anos de idade;
- ii. O pré-operacional, que abarca o período dos dois aos sete anos de idade;
- iii. O de operações concretas, dos sete aos onze anos; e
- iv. O de operações formais, dos onze anos em diante, quando então o indivíduo é capaz de pensar abstractamente (Piaget, 1998).

Isto está relacionado com o facto de que a Educação Moral e Cívica é leccionada até a 9ª Classe do Primeiro Ciclo do Ensino Secundário, quando os alunos geralmente atingem uma idade biológica que vai dos 14 a 15 anos, que corresponde ao período em que os indivíduos começam a pensar abstractamente. Quer dizer, que os alunos que continuam a estudar no Segundo Ciclo do Ensino Secundário já não têm possibilidades, desde a escola, de analisar os problemas cívicos-morais que se manifestam no seu entorno. Por isso Piaget defende a concepção da construção gradativa da formação moral, baseada na experiência, onde a estrutura do pensamento é formulada em uma sequencia invariante e universal (Piaget,

1998). Para o autor, o desenvolvimento moral não se limita ao desenvolvimento cognitivo, este também envolve factores psicossociais e afectivos tendo base na experiência e influência social.

Desde este ponto de vista pode-se afirmar que a inclusão da disciplina Educação Moral e Cívica no Segundo Ciclo do Ensino Secundário é uma necessidade tanto para o desenvolvimento cognitivo como para o desenvolvimento moral dos alunos. A proposta de inclusão da disciplina no currículo se sustenta também nestes critérios, o que se operacionaliza nos quadros que se apresentam a seguir, correspondentes a cada uma das áreas de conhecimento do Segundo Ciclo Geral. Também, é importante referir que o que se faz é uma “proposição” para incluir a disciplina no currículo. Sabe-se que o conceito mais elementar no estudo da lógica é o de Proposição, este termo “vem de propor” que significa submeter à apreciação; requerer um juízo (Ferreira, 2004).

Na Tabela 1 se apresenta a proposta de currículo para a área de Ciências Físicas e Biológicas.

Tabela 1: Plano de estudo da área de ciências físicas e biológicas

	<i>Disciplinas</i>	<i>Horas Semanal</i>			<i>Total do Curso</i>	
		<i>10ª C</i>	<i>11ª C</i>	<i>12ª C</i>		
<i>Área de Ciências físicas e biológicas sem inclusão da EMC</i>	<i>Formação Geral</i>	Língua Portuguesa	4	3	3	300
		Língua Estrangeira	3	3	3	270
		Matemática	5	4	4	390
		Informática	4	-	-	120
		Educação Física	2	2	2	180
		Filosofia	-	2	2	120
	<i>Formação Específica</i>	Física	4	4	4	360
		Química	4	4	4	360
		Biologia	4	4	4	360
		Geologia	-	2	2	120
		Opções	-	-	-	-
		Opção	-	2	2	120
		<i>Total</i>	30	30	30	-
		<i>Total Anual</i>	900	900	900	2700
<i>Área de Ciências</i>	<i>Disciplinas</i>	<i>Horas Semanal</i>				

		<i>10ª C</i>	<i>11ª C</i>	<i>12ª C</i>	<i>Total do Curso</i>
<i>Formação Geral</i>	Língua Portuguesa	4	3	3	300
	Língua Estrangeira	3	3	3	270
	Matemática	5	4	4	390
	Informática	4	-	-	120
	Educação Física	2	2	2	180
	Filosofia	-	2	2	120
	Educação Moral e Cívica	2	2	2	180
<i>Formação Específica</i>	Física	4	4	4	360
	Química	3	3	3	270
	Biologia	3	3	3	270
	Geologia	-	2	2	120
	Opções	-	-	-	-
	Opção	-	2	2	120
Total		30	30	30	-
Total Anual		900	900	900	2700

Fonte: Adaptado a partir de República de Angola (2013b)

Na parte superior da Tabela 1 se apresenta o currículo para a Área de Ciências Físicas e Biológicas sem inclusão da disciplina Educação Moral e Cívica, ou seja, como está estruturado o currículo actual, isto permite apreciar e comparar as mudanças que se propõem com a inclusão da disciplina neste currículo, como se apresenta na parte inferior da tabela. Como se comprova, se propõe que a disciplina seja leccionada com uma frequência de duas vezes por semana em cada uma das classes (10ª, 11ª e 12ª Classes), o que corresponderia a 180 horas no percurso do Segundo Ciclo. Os ajustes se fizeram considerando que as implementações dos planos curriculares requerem um máximo de 30 horas semanais para as três classes.

Se indica também que o arranjo foi feito a partir da diminuição de uma hora nas disciplinas Química e Biologia correspondentes à “Formação Específica”. Todo este processo de reajuste operacionalizado nos currículos tiveram em ponderação, que qualquer procedimento implementado para a Educação Moral e Cívica dos alunos devia considerar as bases psicológicas do desenvolvimento moral e as características intimamente ligadas a esse desenvolvimento. Neste sentido, Piaget (1998) refere que há um desenvolvimento moral que depende do desenvolvimento intelectual e das relações sociais que o sujeito experimenta com os demais, de modo que a escola deve considerar esse dado para implementar seus métodos de Educação Moral e Cívica.

Na Tabela 2 se apresenta a proposta correspondente à de Ciências Económico-Jurídicas, o procedimento seguiu a lógica explicada acima. O arranjo foi feito a partir da diminuição de uma hora à disciplina de Geografia e uma hora à disciplina de Informática na 10ª Classe.

Tabela 2: Plano de estudo da área de Ciências Económico-Jurídicas

	<i>Disciplinas</i>		<i>Horas Semanal</i>			<i>Total do Curso</i>
			<i>10ª C</i>	<i>11ª C</i>	<i>12ª C</i>	
<i>Área de Ciências Económico-Jurídicas sem inclusão da EMC</i>	<i>Formação Geral</i>	Língua Portuguesa	4	3	3	300
		Língua Estrangeira	3	3	3	270
		Matemática	5	4	-	270
		Informática	4	-	-	120
		Educação Física	2	2	2	180
		Filosofia	-	2	2	120
	<i>Formação Específica</i>	Introdução ao Direito	3	3	2	240
		Introdução à Economia	3	2	3	240
		História	3	3	3	270
		Geografia	3	3	3	270
		Dev. Económico Social	-	-	4	120
		Opções	-	-	-	-
		Opção	-	2	2	120
	<i>Total</i>		30	27	27	-
<i>Total Anual</i>		900	810	810	2520	
<i>Área de Ciências Económico-Jurídicas com inclusão da EMC</i>	<i>Formação Geral</i>	Língua Portuguesa	4	3	3	300
		Língua Estrangeira	3	3	3	270
		Matemática	5	4	-	270
		Informática	3	-	-	90
		Educação Física	2	2	2	180
	<i>Total</i>		18	18	18	540

		Filosofia	-	2	2	120	
		Educação Moral e Cívica	2	2	2	180	
	Formação Específica		Introdução ao Direito	3	3	2	240
			Introdução à Economia	3	2	3	240
			História	3	3	3	270
			Geografia	2	3	3	240
			Dev. Económico Social	-	-	4	120
			Opções	-	-	-	-
			Opção	-	2	2	120
	Total		30	29	29	-	
	Total Anual		900	870	870	2640	

Fonte: Adaptado a partir de República de Angola (2013b)

Existe a consideração de que é necessário manter uma abordagem pragmática ao analisar a inclusão da disciplina no currículo. Ou seja, ministrar a Educação Moral e Cívica de forma autónoma no contexto desta proposta não implica que outras disciplinas ficariam com uma carga horária menor de forma prejudicial para seu processo de ensino e aprendizagem. As mudanças realizadas são mínimas e sempre na área de Formação Específica.

Mas, estas mudanças são um imperativo, pela necessidade de assegurar o desenvolvimento integral dos alunos já que as expectativas da sociedade actual demandam procedimentos de ensino e aprendizagem que não se limitem à aquisição de conceitos, mas que inclua outros aspectos que contribuem ao desenvolvimento ético-moral dos alunos.

A proposta correspondente à área de Ciências Humanas se mostra na Tabela 3. Dado o número de hora semanais correspondente a cada uma das classes não foi necessário utilizar horas das outras disciplinas, sendo ainda o número de horas, depois de incluída a EMC, menor às 30 horas semanais.

Tabela 3: Plano de estudo da área de Ciências Humanas

Área de Ciências Humanas	Disciplinas	Horas Semanal			Total do Curso
		10 ^a C	11 ^a C	12 ^a C	
Formação Geral	Língua Portuguesa	4	4	4	360
	Língua Estrangeira	3	3	3	270

		Matemática	3	2	-	150	
		Informática	4	-	-	120	
		Educação Física	2	2	2	180	
		Filosofia	-	2	2	120	
	<i>Formação Específica</i>	Língua Estrangeira	4	4	4	360	
		História	3	3	3	270	
		Geografia	3	3	3	270	
		Literatura	-	2	2	120	
		Opções	-	-	-	-	
		Opção	-	2	2	120	
	Total		26	27	25	-	
	Total Anual		780	810	750	2340	
<i>Área de Ciências Humanas com inclusão da EMC</i>	Disciplinas		Horas Semanal			Total do Curso	
			10ª C	11ª C	12ª C		
	<i>Formação Geral</i>	Língua Portuguesa	4	4	4	360	
		Língua Estrangeira	3	3	3	270	
		Matemática	3	2	-	150	
		Informática	4	-	-	120	
		Educação Física	2	2	2	180	
		Filosofia	-	2	2	120	
		Educação Moral e Cívica	2	2	2	180	
	<i>Formação Específica</i>	Língua Estrangeira	4	4	4	360	
		História	3	3	3	270	
		Geografia	3	3	3	270	
		Literatura	-	2	2	120	
Opções		-	-	-	-		

	Opção	-	2	2	120
Total					
		28	29	27	-
	Total Anual	840	870	810	2520

Fonte: Adaptado a partir de República de Angola (2013b)

A proposta correspondente à área de Artes Visuais se mostra na Tabela 4. Aqui foi necessário diminuir uma hora da disciplina Técnica de Expressão Artística na 11ª Classe para não ultrapassar as 30 horas semanais.

Tabela 4: Plano de estudo da área de Artes Visuais

	<i>Disciplinas</i>	<i>Horas Semanal</i>			<i>Total do Curso</i>	
		<i>10ª C</i>	<i>11ª C</i>	<i>12ª C</i>		
Área de Artes Visuais sem inclusão da EMC	Formação Geral	Língua Portuguesa	4	4	4	360
		Língua Estrangeira	3	3	3	270
		Matemática	3	-	-	90
		Informática	4	-	-	120
		Educação Física	2	2	2	180
		Filosofia	-	2	2	120
	Formação Específica	Desenho	3	3	2	240
		Teoria e Prática do Design	-	3	3	180
		Geometria Descritiva	3	3	-	180
		História das artes	2	3	3	240
		Técnica de Expressão Artística	3	4	4	330
		Opções	-	-	-	-
		Opção	-	2	2	120
	Total		27	29	25	-
Total Anual		810	840	750	2400	
Área de Artes	<i>Disciplinas</i>	<i>Horas Semanal</i>			<i>Total do Curso</i>	
		<i>10ª C</i>	<i>11ª C</i>	<i>12ª C</i>		

Formação Geral	Língua Portuguesa	4	4	4	360
	Língua Estrangeira	3	3	3	270
	Matemática	3	-	-	90
	Informática	4	-	-	120
	Educação Física	2	2	2	180
	Filosofia	-	2	2	120
	Educação Moral e Cívica	2	2	2	180
Formação Específica	Desenho	3	3	2	240
	Teoria e Prática do Design	-	3	3	180
	Geometria Descritiva	3	3	-	180
	História das artes	2	3	3	240
	Técnica de Expressão Artística	3	3	4	300
	Opções	-	-	-	-
	Opção	-	2	2	120
Total		29	30	27	-
Total Anual		870	900	810	2580

Fonte: Adaptado a partir de República de Angola (2013b)

De uma forma geral estas propostas, para cada uma das áreas de conhecimento, não implicam mudanças estruturais do currículo do Segundo Ciclo do Ensino Secundário. Em geral, a reforma do currículo não se revela controversa. Implica sim um processo de mudança, que deve levantar algumas questões relacionadas com sua implementação. Pelo que de uma forma antecipada se dá resposta às questões em torno de tópicos seleccionados para o currículo, através de as propostas dos programas para cada umas das classes, como se apresentam a seguir. As mudanças como propostas e apresentadas nos quadros acima não significam aumento de horas, o que representa uma mais valia, para não interferir na planificação de curto e meio prazo que se realiza nas instituições escolares.

Os programas elaborados têm como sustento legal a Lei n.º 17/16 de 7 de Outubro, a Lei de Base do Sistema de Educação e Ensino, que estabelece os objectivos específicos do Segundo Ciclo. Alguns desses objectivos referem:

- Assegurar uma formação sólida e aprofundada numa determinada área de conhecimento;

- Desenvolver uma visão do mundo assente no pensamento filosófico, lógico e abstracto e a capacidade de avaliar a aplicação de modelos científicos na resolução de problemas da vida prática;
- Fomentar a aquisição e aplicação de um saber cada vez mais aprofundado, assente no estudo, na reflexão crítica, na observação e na experimentação;
- Consolidar os valores patrióticos, morais e cívicos, desenvolvendo o espírito de participação e envolvimento na vida social (República de Angola, 2016).

Com essa visão os conteúdos propostos em cada um dos programas visa utilizar, a disciplina como força potencializadora de comportamentos e inspiradora de atitudes e como fonte de enriquecimento intelectual. Também se pretende através dos conteúdos seleccionados que a prática educativa da Educação Moral e Cívica permeie toda a actividade do ensino na escola, especialmente nas áreas que a ela estejam mais estritamente relacionadas.

Na Tabela 5 se apresentam os temas propostos na conformação do programa de para a 10^a, 11^a e 12^a Classes.

Tabela 5: Temas para os programas da 10^a, 11^a, e 12^a Classes

Classes	Temas	Denominação
10^a	1	O respeito à família como instituição social.
	2	Os problemas da Alienação Parental que se manifesta nas famílias.
	3	Paternidade e realização dos direitos fundamentais da pessoa em formação.
	4	Maternidade, sua construção histórica e social.
	5	Comportamentos sexuais dos jovens.
	6	Estilo de vida dos jovens e das suas rotinas diárias.
	7	Dependência de Internet e o comprometimento das habilidades sociais.
11^a	1	O protagonismo da juventude.
	2	Participação dos jovens no decorrer da história.
	3	Regulação dos comportamentos.
	4	A Ética e o seu Significado.
	5	Ética na sociedade actual.
	6	A moral e o seu significado.
	7	O homem na base dos comportamentos morais.
12^a	1	A educação para cidadania.
	2	Formação cívica I

Classes	Temas	Denominação
	3	Formação cívica II
	4	A moralidade na função pública no contexto actual.

Fonte: Elaboração própria

Como se comprova nas sínteses apresentadas sobre os programas das disciplinas, assumir esta proposta é de grande necessidade. Embora isso demande tempo, a escola necessita de transformações profundas no que concerne à formação de cidadãos, e esta proposta é um contributo para isso. Neste empenho, existe a necessidade de que as instituições ultrapassem barreiras tais como:

- i. A falta de preparação técnica dos professores para abordar temas voltados a valores e cidadania;
- ii. O grande número de alunos por sala de aula para que se possa fazer um trabalho de qualidade na EMC; e
- iii. A falta de apoio dos gestores da escola na implementação actividade de EMC no Projecto Político-Pedagógico no quotidiano da vida escolar.

Neste intuito, a escola como um todo, considerando-se gestores e professores, devem se comprometer com a formação dos alunos em suas práticas quotidianas. Isto, através da promoção de relações justas, respeitadas e solidárias sustentadas tanto na prática quanto a reflexão. Por isso, a escola deve ser o lugar onde os valores morais são pensados e reflectidos.

3. METODOLOGIA

3.1 Tipo de pesquisa

Definiu-se para este estudo um desenho de pesquisa não-experimental. Pelo facto de que as variáveis de interesse foram analisadas como ocorrem naturalmente. Os desenhos de pesquisas não-experimentais, são usados quando o pesquisador deseja construir o quadro de um fenómeno ou explorar acontecimentos, pessoas ou situações à medida que eles ocorrem naturalmente (Costa, 2011).

Após uma análise de diferentes formas de classificação dos tipos de pesquisa, concordou-se classificar como uma pesquisa Exploratória, no sentido de que estas são o primeiro passo de todo o trabalho científico, sendo suas finalidades proporcionar maiores informações sobre determinado assunto; facilitar a delimitação de um tema de trabalho; definir os objectivos ou formular as hipóteses (Andrade, 2009). A pesquisa realizada também se considera como Descritiva. As pesquisas descritivas são, conjuntamente com as exploratórias, as que geralmente utilizam os pesquisadores sociais preocupados com a actuação prática. Os estudos descritivos têm a finalidade de descrever as características de determinada população ou fenómeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis, sendo uma das suas características mais significativas a utilização de técnicas padronizadas de recolha de dados (Gil, 2009).

Também no que respeita à forma de abordagem o estudo realizado foi *Misto* (quantitativo-qualitativo), já que nele se conjugaram elementos de natureza qualitativa e quantitativa, para o êxito dos objectivos propostos. Creswell e Clark (2013, p. 15) definem métodos mistos como: “um procedimento de colecta, análise e combinação de técnicas quantitativas e qualitativas em um mesmo desenho de pesquisa”.

3.2 Métodos e procedimentos

No processo desta investigação utilizaram-se os seguintes métodos e procedimentos:

Métodos teóricos

- i. Método dialéctico: é um método de investigação da realidade que considera que os factos não podem ser considerados fora de um contexto social, político, económico, etc. (Yin, 2015). O que está relacionado com o objecto e campo deste estudo, constituindo a linha condutora de todo o processo desta investigação.
- ii. Método de análise e síntese: a análise foi utilizada com o objectivo de evidenciar através de: documentos normativos (currículos e programas dos Primeiro e Segundo Ciclo do Ensino Secundário e a Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino) e relatos de comportamentos de falta de moral e civismo no seio da sociedade, as regularidades e ligações a partir desse significado, o que levou à síntese das ideias principais concretizadas na proposta de inclusão da disciplina EMC no Currículo do Segundo Ciclo do Ensino Secundário.
- iii. Método histórico e lógico: foi utilizado para revelar as tendências, evolução e desenvolvimento de processos relacionados com o desenvolvimento dos comportamentos éticos e morais das pessoas.

Métodos empíricos

- 1º. Análise documental: foi usada para fazer um estudo dos documentos normativos e jurídicos, para o conhecimento das orientações oficiais existentes relacionados com a EMC em Angola.
- 2º. Inquérito por questionário: optou-se pelo inquérito por questionário como instrumento de recolha de dados, por permitir uma mais fácil análise estatística dos dados.

Procedimentos técnicos

- Pesquisa bibliográfica: isto visa a aquisição de conhecimentos a partir de material já publicado sobre o assunto, constituído principalmente de: livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, monografias, dissertações, teses, internet.
- *Pesquisa de campo*: foi utilizada com o objectivo de conseguir informações e percepções acerca do problema.

3.3 População e amostra

A população do estudo foi entendida como “um conjunto de todos os indivíduos nos quais se deseja investigar algumas propriedades” (Vilelas, 2009, p. 72). A população foi delimitada desde o momento da elaboração do projecto de investigação, tendo sido definido como público-alvo:

- Alunos: 1993 que frequentam a 12ª classe;
- Professores: 243 que conformam a totalidade de activos na instituição.

Dessa forma, a amostra efectivamente utilizada para a análise dos dados foi calculada a partir da estimação do tamanho mínimo para a amostra ser válida, para um intervalo de confiança de 95% e com uma margem de erro de 5%, através da utilização da fórmula para o cálculo de amostras para populações finitas. A partir destes critérios, devia-se trabalhar com uma amostra constituída por 322 alunos da 12ª Classe da referida instituição escolar. Mas, só foi possível trabalhar com 106 dos alunos que frequentavam a 12ª Classe. O mesmo procedimento foi utilizado com os professores. Mas, só foi possível trabalhar com 45 dos professores activos na instituição (18,5% da população), o processo de selecção da amostra, foi realizado através de uma amostragem probabilística e aleatória.

3.4 Instrumentos de recolha de dados

Na pesquisa de campo foram utilizados dois questionários, um para os alunos e outro para os professores. No questionário aplicado aos alunos, se procurou saber, além de algumas características sociodemográficas, conhecer suas percepções sobre os subtemas que correspondiam à proposta de programa de Educação Moral e Cívica para a 12ª Classe. Na mesma linha, no questionário aplicado aos professores, para além de algumas características sociodemográficas, procurou-se conhecer suas percepções sobre os temas propostos para os programas de Educação Moral e Cívica das 10ª, 11ª e 12ª Classes.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.2 Síntese dos resultados dos questionários aplicados aos alunos e aos professores

Foi aplicado um questionário a uma amostra de 106 alunos da 12ª Classe do Liceu Joaquim Kapango da Cidade do Huambo. Pretendia-se, fundamentalmente, descrever suas percepções sobre os subtemas que correspondem à proposta de programa de Educação Moral e Cívica para a 12ª Classe. A amostra foi composta por 46,2% de alunos do sexo feminino e 53,8% do sexo masculino. Com uma média de idade de 18,5 anos. Com relação à pertinência de inclusão de disciplina no currículo, 76,4% dos alunos concordam com que a disciplina Educação Moral e Cívica fosse também leccionada no Segundo Ciclo do Ensino Secundário.

Por sua vez, foi aplicado um questionário a uma amostra de 45 professores da referida instituição. Sendo a amostra composta por 33,3% dos professores do sexo feminino e 66,7% do sexo masculino. Com uma média de idade de 41,78 anos. No relacionado com a pertinência de inclusão de disciplina no currículo, os resultados mostraram que maioritariamente (86,7%) dos professores concordaram com que a disciplina Educação Moral e Cívica fosse também leccionada no Segundo Ciclo do Ensino Secundário.

Os resultados também permitiram comprovar que tanto nos alunos como entre os professores existia consenso da importância dos temas a serem desenvolvidos para a formação dos valores morais e cívicos dos alunos. O que deve contribuir para o desenvolvimento moral dos alunos e as próprias expectativas da sociedade. Os resultados apresentados nesta secção também permitem afirmar que de uma forma geral, os professores e alunos do Liceu Joaquim Kapango do Huambo consideram pertinente a inclusão da disciplina Educação Moral e Cívica no currículo.

6. CONCLUSÕES

A primeira conclusão, e a mais importante deste estudo, permitiu afirmar que se deu resposta ao problema científico e ao objectivo geral do estudo, por se ter conseguido elaborar uma proposta para a inclusão da disciplina de Educação Moral e Cívica no currículo do Segundo Ciclo do Ensino Secundário, validada pela pertinência atribuída pelos alunos e professores do Liceu Joaquim Kapango da Cidade do Huambo.

Estes resultados, e os sustentos pedagógicos e psicológicos que suportam o estudo permitiram afirmar que a inclusão da disciplina Educação Moral e Cívica no currículo do Segundo Ciclo do Ensino Secundário do Liceu Joaquim Kapango da Cidade do Huambo, apoiada com programas e metodologias voltados para a conscientização espontânea dos alunos, contribui para sua formação, assente nos valores patrióticos, cívicos, morais, éticos e desenvolver harmoniosamente suas capacidades intelectuais, laborais, cívicas, morais, éticas e físicas.

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Camps, V., & Giner, S. (2005). Manual de civismo. Barcelona: Columna.

- Costa, S. (2011). Método científico: os caminhos da investigação. São Paulo: Harbra. Andrade, 2009).
- Ferreira, A. (2004). Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 3ª ed. Curitiba: Positivo.
- Flores, M., & Ferreira, P. (2012). Currículo e comunidades de aprendizagem: desafios e perspectivas. Santo Tirso: De facto editores.
- Gil, A. (2009). Como elaborar projectos de pesquisa. São Paulo: Atlas. Creswell e Clark
- La Taille, Y. (2009). Moral e Ética: dimensões intelectuais e culturais. Porto Alegre: Artmed.
- Lefort, C. (2007). Desafios da escrita política. 2ª ed. São Paulo: Discurso Editorial.
- Libâneo, J. (2013). A didáctica e a aprendizagem do pensar e do aprender: a Teoria Histórico-cultural da Actividade e a contribuição de Vasili Davydov. São Paulo: Ed. Loyola.
- Martins, M., & Mogarro, M. (2010). A educação para a cidadania no século XXI. Revista ibero-americana de educación. N.º 53, pp. 185-202 (ISSN: 10226508).
- Ndjava, M. (2016). O currículo na construção da cidadania activa. Contributos para a qualidade das aprendizagens: um estudo numa escola do 1º Ciclo, 7ª classe, do município de Benguela-Angola. Dissertação de Mestrado. Universidade do Minho Instituto de Educação.
- Piaget, J. (1998). Os procedimentos da Educação Moral. São Paulo: Casa do Psicólogo.
- República de Angola (2001). Lei de Bases do Sistema de Educação (Lei N.º 13/01 de 31 de Dezembro de 2001). Luanda: Diário da República.
- República de Angola (2013a). Currículo do Ensino Primário. 3ª ed. Luanda: Editora Moderna, S.A.
- República de Angola (2013b). Currículo do 2.º Ciclo do Ensino Secundário Geral. 3ª ed. Luanda: Editora Moderna, S.A.
- República de Angola (2016). Lei n.º 17/16: Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino. Luanda: Diário da República.
- Sacristán, J. (1998). Poderes instáveis em educação. Porto Alegre: Artmed.
- Yin, R. (2015). Estudo de caso: planeamento e métodos. Porto Alegre: Bookman. Vilelas.